

Educación y Salud

EL GRAN COMPROMISO DE NUESTROS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Foro Parlamentario Mundial Antifascista: encuentro con los estudiantes universitarios

En la Fundación "Dr. Salvador Allende" cuidar y proteger forman parte de nuestras prioridades

Encuentros de saberes en conmemoración del Día del Estudiante Universitario

La Escuela Latinoamericana de Medicina "Dr. Salvador Allende" acompaña en los procesos de enseñanza y aprendizaje

La Casa del Mundo

Durante sus 17 años de existencia, han egresado de la ELAM 1598 médicos, de 37 países de los continentes americano, africano y asiático.

La Tarjeta SUVE

Con el auspicio de la Compañía Metro de Caracas, el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) y la articulación interinstitucional de la Fundación Dr. Salvador Allende, se llevó a cabo Jornada de Entrega y Activación de la Tarjeta SUVE, el 8 de octubre de 2024.

La Cátedra Universitaria "José Gregorio Hernández"

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Fundación Dr. Salvador
Allende

Dirección: Avenida Universidad, Edif. Torre el Chorro, Zona Esquina el Chorro, Código Postal 1010 - Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Email: fsa.elam2024@gmail.com -
direccionacademica.elam@gmail.com

Boletín Informativo de la Fundación "Dr. Salvador Allende" está bajo licencia CC BY 4.0© 2 por Fundación "Dr. Salvador Allende"

<p xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" >Esta obra está licenciada bajo CC BY 4.0.

Responsable:

Master Madelaine Vera Reyna,
Asesora de la Misión Médica Cubana

Honduras dando a conocer su gastronomía y diversidad cultural.

Brasil muestra algunos de sus platos típicos y representación de su Movimiento sin Tierras MST.

Sierra Leona, representación de vestuario, platos típicos y el león haciendo alusión a el nombre de su país, que responde a la forma de león de sus montañas y símbolo de su escudo nacional.

Cuba muestra su comida típica, moneda y vestuario del campesino cubano: guayabera y sombrero.

Fotografía: Prensa, Fundación “Dr. Salvador Allende”.

Esta sección tiene como objetivo la divulgación del quehacer diario de las actividades que se realizan dentro de la Fundación y en los escenarios docentes, de igual modo, fomentar los cuatro pilares de la formación del Médico Integral Comunitario (docencia, promoción, prevención y curación), mostrar la vinculación del proceso enseñanza aprendizaje con las Áreas de Salud Integral Comunitarias y las comunidades, así como develar las actividades extracurriculares. Resp Eglys Rivero.

La Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende” acompaña a los procesos de enseñanza y aprendizaje

Todos los jueves, a las 10:00 am, se lleva a cabo la Reunión Docente Metodológica, en las instalaciones de la Fundación Dr. Salvador Allende, con la participación del colectivo de profesores y la vocería estudiantil de la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende (ELAM).

La agenda se concentra en el análisis de las actividades docentes de pregrado de la semana anterior, la preparación didáctica de las actividades docentes de la próxima semana y la clase metodológica instructiva, así como el seguimiento a los planes calendarios.

La preparación didáctica de las actividades docentes se construye a partir de las propuestas de las y los profesoras/es. Dentro de los aspectos que se discuten para cada unidad curricular, se encuentran:

- Objetivos de los temas.
- Actualización científica, particularidades de los contenidos que serán abordados, métodos y medios de enseñanza requeridos.
- Lineamientos para la realización de la práctica docente en cada espacio de formación
- Revisión del Plan y los temas a vincular por Unidad Curricular tomando en cuenta las acciones propuestas para la implementación del plan de salud 2024 del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y el plan de fortalecimiento de la red ambulatoria.

La vocería estudiantil, también participa en la reunión metodológica, mediante un derecho de palabra, por un lapso de tres minutos, durante los cuales realizan un resumen cronológico, describiendo las debilidades y fortalezas del colectivo estudiantil. Dicha Vocería, está conformada por un estudiante de quinto año, uno del segundo año y uno del primer año del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria.

Por su parte, la Dirección académica, también contempla visitas de acompañamiento a los diferentes escenarios docentes ubicados en las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) ubicadas en el Caracas, Distrito Capital de Pinto 1 ubicado en la Av. Trujillo, lateral al bloque # 06 de Simón Rodríguez , Amelia Blanco ubicado en la Av. Andrés Bello , antiguo edif. VAM diagonal a la plaza Andrés Bello., Flores de Catia ubicada en la AV. Sucre, entre subida de gato negro y calle Benito , antigua sede de los Bomberos , La Pastora ubicada en calle real de Lidice al lado de la iglesia san Francisco Javier y el Hospital Victorino Santaella Ubicado en la ciudad de los Teques del estado Bolívariana de Miranda , con la finalidad de intercambiar opiniones y reflexiones respecto a los temas vinculados a las unidades curriculares de Morfofisiología Humana III y Morfofisiopatología Humana II (diabetes mellitus, sífilis, sífilis congénita, hongos, bacterias, virus, glándula suprarrenal, aparato reproductor, pares craneales, parto normal, factores de riesgo en las embarazadas, entre otros.

El proceso de acompañamiento y seguimiento realizado por la Dirección Académica de la ELAM, implica también la visita a los espacios donde se realizan los exámenes teóricos y prácticos, a los estudiantes de primer año, de las unidades curriculares Salud Familiar y Comunitaria II y a los estudiantes de quinto año de medicina natural y tradicional.

Esta estrategia docente posibilita la verificación de la vinculación de las actividades teóricas con la práctica, el cumplimiento del programa, además de consolidar los cuatro pilares de la formación del Médico Integral Comunitario: promoción, prevención y curación

Responsable:

Dra. Eglys Suhail Rivero Verdú
Médica Integral Comunitario, Especialista en
Gestión de Salud Pública

Clase de Salud Comunitaria y familiar II dictada a estudiantes de 2 año del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria. Edificio Sede de la ELAM, Caracas, Distrito Capital, octubre 2024. Por el Dr. Raúl Leonett

Fotografía: Henyeli Tovar, Dirección de Gestión Comunal de la Fundación Dr. "Salvador Allende"

Estudiantes de 2do año del PNFMIC, en la evaluación final de la unidad curricular Pensamiento Político Latinoamericano. Edif. Sede de la ELAM, Caracas, Distrito Capital, noviembre 2024

Fotografía: Prof. Elisa Lara

Clase de Morfofisiopatología Humana II a los estudiantes de 2 año del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria. Edificio Sede de la ELAM, por parte de la Dra Betty Osorio

Visita por parte de la Directora Académica a la rotación de estudiantes de 5to año del PNFMIC, ELAM San Antonio. Los Teques, Hospital Victorino Santaella, September 2024.

Examen ordinario de la Unidad Curricular Medicina Natural y Tradicional del 5to año del PNFMIC. ELAM San Antonio, noviembre 2024

Fotografía: Dra. Diana Bastidas.

Reunión Docente Metodológica. jueves 22 de agosto de 2024 en el Edif. Sede de la ELAM, piso 15, Caracas, Distrito Capital. Presidida por la Dra. Eglys Rivero Directora académica, Asesores de la Misión Médica Cubana Magísteres Madelaine Vera, Gisela Morgado, Docentes Dres. Rafael salas, Aldry Peralta. Idenis Rivera, Magísteres Elisa Lara, Voceros Estudiantil de la ELAM Leoncio Jordán de la delegación de Guinea Ecuatorial y Everton Hammerschmitt delegación de Brasil

Foro Parlamentario Mundial Antifascista: Encuentro con los estudiantes Universitarios

Desde el Auditorio Hugo Chávez de la Fundación Dr. "Salvador Allende" se realizó el #ForoParlamentarioMundialAntifascista, el 4 de noviembre del 2024, con estudiantes universitarios, autoridades venezolanas e invitadas/os internacionales, para analizar las causas del resurgimiento del fascismo en el siglo XXI, identificar estrategias de resistencia de los pueblos frente a la dominación y reflexionar sobre las nuevas formas de agresión que se manifiestan a través del colonialismo, neocolonialismo, fascismo y el exterminio.

El evento, permitió el debate de temas actuales como:

- Democracia parlamentaria de paz.
- Relación entre imperialismo, fascismo y sionismo.
- Bloqueos y medidas coercitivas impuestas a varios países.
- Defensa de los derechos humanos.
- Legislación contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares.
- Redes sociales, nuevas tecnologías y guerra cognitiva contra los pueblos, entre otros.

Hicieron acto de presencia: Ricardo Sánchez, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria - MPPEU, Carlos H. Alvarado, Presidente de la Fundación Dr. Salvador Allende, María R. Jiménez, Diputada de la Asamblea Nacional (AN) de Honduras, Petra Tovar, Diputada de la Asamblea Nacional de Namibia, Michel Duque, Diputada AN Países Bajos, Asia Villegas, Diputada de la AN de la República Bolivariana de Venezuela, Leevi Shiimi Katoma (Namibia), Nilab Ahmadi, y José Villarroel, Diputado de la AN, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación - CPESCTI.

A su vez, la Fundación Dr. Salvador Allende, estuvo representada por el Dr. Otman Quintero, Director de Despacho, Dr. Armando Marín, Director General del Servicio Médico, Dra. Egllys Rivero, Directora General Académica, además de los docentes Elisa Lara y Raúl Leonett.

El sector universitario se hizo presente con estudiantes y autoridades de 10 universidades e instituciones relacionadas como: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías", Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. "Salvador Allende", Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones, Universidad Nacional del Ambiente Fruto Vivas, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, Universidad Nacional Experimental de las Artes, Universidad de las Comunas, Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Superior Pública - FAMES, Misión Sucre, Centro Internacional Miranda, Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.

Durante el evento, los conferencistas y estudiantes asumieron una postura crítica y reflexiva, además de la urgente necesidad de legislar contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, contra la guerra cibernética y cognitiva que afecta a los pueblos,

Responsable:

Dra. Egllys Suhail Rivero Verdú
Médica Integral Comunitario, Especialista en
Gestión de Salud Pública

Vista panorámica del público que se dio cita el 04 de noviembre, en el auditorio Hugo Chávez, Edif. Sede de la Fundación "Dr. Salvador Allende, ubicado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital.

Dra. Asia Villegas, Diputada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y Dr. Carlos Alvarado, Presidente de la Fundación "Dr. Salvador Allende"

Intervención de Everton Hammerschitt, vocero estudiantil donde reflexiona sobre el papel del Médico Integral Comunitario (MIC) en tiempos de cambio.

Ricardo Sánchez (MPPEU), José Villarroel (Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación), Leevi Shiimi Katoma (Namibia), Sher Bahadur Kunwar, Michel Duque (Países Bajos), Asia Villegas (Diputada AN República Bolivariana de Venezuela, Carlos Alvarado (Presidente de la Fundación "Dr. Salvador Allende".

El trabajo voluntario de los estudiantes desde la concepción de la vida y obra del Dr. José Gregorio Hernández

Para conmemorar los 160 años del natalicio del Dr. José Gregorio Hernández, la socióloga Soraida Ramírez, Presidenta de la Fundación Misión José Gregorio Hernández y del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad - CONAPDIS, dictó clase magistral en la sede de la Fundación “Dr. Salvador Allende”, el 26 de Octubre de 2024.

La actividad, contó con la presencia de Ricardo Sánchez, Ministro de Educación Universitaria, en representación del Dr. Carlos Alvarado, Presidente de la Fundación “Dr. Salvador Allende”, Dr. Otman Quintero, Director de Despacho, Dr. Armando Marín, Director del Servicio Médico, la Dra. Eglys Rivero, Directora General Académica, autoridades de la Fundación, además de otras personalidades como el Dr. Geovanni José Peña, Rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” – UCSHCF, y la Maestra Madeleine Vera, asesora de la Misión Médica Cubana, invitados especiales y estudiantes de la diferentes delegaciones de la Escuela Latinoamericana de Medicina, “Dr. Salvador Allende”.

La oradora, a través de una cronología, destacó los aspectos más resaltantes de la vida y obra del Siervo de Dios, como fue apodado, debido a su calidad humana, vocación de servicio, compromiso social y filantropía. El Dr. José Gregorio Hernández, es reconocido por su dedicación a la medicina, su disposición para ayudar a los más necesitados, ganándose la reputación de ser un excelente profesional y una persona generosa. Además de su labor médica, José Gregorio Hernández, también fue un destacado académico, impartiendo clases en la Universidad Central de Venezuela, defensor de la educación y la formación académica de calidad para todos.

Al Dr. José Gregorio Hernández, considerado un santo y su figura es venerada, tanto por católicos como por personas de otras creencias. Se le atribuyen numerosos milagros y su legado sigue vivo en la memoria de todos los que lo conocieron y admiraron.

Al respecto, Ricardo Sánchez, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, expone «crear la cátedra que lleve el nombre de José Gregorio Hernández implica, que el currículo universitario tenga un enfoque ético», además de resaltar la figura histórica y espiritual de José Gregorio Hernández, también esté orientada a promover los valores de solidaridad, humanismo, voluntariado y excelencia profesional, en los estudiantes universitarios, y particularmente, en Medicina Integral Comunitaria.

Asimismo, se espera que la cátedra se convierta en un espacio de reflexión y acción en torno a temas de salud, inclusión y derechos humanos, alineándose con los principios que defendió el Dr. José Gregorio Hernández, a lo largo de su vida.

Responsable:
Dra. Eglys Suhail Rivero Verdú
Médica Integral Comunitario, Especialista en
Gestión de Salud Pública

Ricardo Sánchez, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria y Soraida Ramírez, Presidente de la Misión José Gregorio Hernández.

Foto del Dr. José Gregorio Hernández

Armando Marín, Director del Núcleo Internacional Escuela Latinoamericana de Medicina "Dr. Salvador Allende", Eglys Rivero, Directora Académica de la ELAM, Ricardo Sánchez, Ministro del Poder Popular para la Salud, Dr. Otman Quintero, Director de Despacho de la Fundación Dr. Salvador Allende y Medelaine Vera, Asesora Metodológica de la Misión Médica Cubana.

Palabras de apertura del Dr. Otman Quintero en representación del Presidente de la Fundación "Dr. Salvador Allende".

En la Fundación “Dr. Salvador Allende, cuidar y proteger forman parte de nuestra prioridad

Desde el mes de octubre del año 2023, el Servicio Médico de la Fundación “Dr. Salvador Allende”, bajo la dirección del Dr. Armando Marín y un equipo de 21 héroes y heroínas, que forman parte de esta gran familia, brinda atención oportuna, de calidad e integral, en 5 especialidades médicas, a estudiantes de las distintas delegaciones de la Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende” y al personal de la Fundación.

El equipo, cuenta con nueve doctores: Luisa Rojas, María Mogollón, Ángel Méndez, José Aponte, Ángel Machado, Evelis Martínez, Eliaqui Betancourt, Gueisha Carrillo, dos enfermeras: Rosa Espinola y Carmen Martínez, dos odontólogos: Melanys Cedeño y Zulay Marcial, dos Higienistas: dentales Yaruby Padrón y Mayra Guzmán, dos Técnicos radiólogos: Elvis Machado y María Elena Velásquez, una auxiliares de farmacia: Joselys Sanz, la Registradora Médico Angelina Alvarado, el asistente José D. Santiago, la secretaria Yaquelin Matheus y una persona e seguridad Ali Medina.

En este sentido, el Servicio Médico tiene como misión, ser un servicio médico ejemplar en el sistema de salud universitario. Estamos conscientes que las personas son cada vez más activas en la gestión de su salud, tienen mayor información y capacidad de decisión. Por tanto, cuidar de las personas, no es sólo tratar la enfermedad sino atender también la prevención, los hábitos de vida, la calidad asistencial y el bienestar. Por tanto, nuestra propuesta se basa en que cada uno de nuestros pacientes reciba una atención excelente, no sólo en el ámbito estrictamente sanitario, sino en cualquier punto de la relación con la Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende”.

Nuestra filosofía: Excelencia para promover la excelencia en la prevención y atención en salud. Por lo cual, el Servicio Médico está orientado a:

- Contar con un equipo médico propio con profesionales de prestigio. Esta apuesta por configurar un grupo de profesionales propio, es un elemento diferenciador de la sanidad privada. Buscamos contar con un equipo formado, experimentado y alineado con el estilo y la filosofía de gestión de la universidad.
- Asistencia médica personalizada e integral, que incorpora las últimas tecnologías para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
- Instalaciones y equipamiento de vanguardia. El Servicio Médico cuenta con las soluciones tecnológicas más avanzadas y sus instalaciones están concebidas para facilitar el flujo inteligente de las personas y su bienestar. La Tabla 1 ofrece información sobre los servicios y horarios de atención.

Especialidad	Días	Horario
Medicina General	Lunes a Domingo	24 Horas
Odontología	Lunes	07:00 am a 1:00 pm
	Martes	1:00 pm a 7:00 pm
	Jueves	07:00 am a 4:00 pm
	Viernes	07:00 am a 1:00 pm
Rayos x /Imagenología	Lunes	1:00 pm a 7:00 pm
	Martes	07:00 am a 1:00 pm
	Miércoles	1:00 pm a 7:00 pm
	Jueves	07:00 am a 7:00 pm
Farmacia/Medicamentos	Lunes a Domingo	De 01:00 pm a 7:00 pm
Ginecología	Martes y Viernes	07: 00 am a 1:00 pm

Tabla N°1: Fundación “Dr. Salvador Allende”. Servicios y horarios de atención, según especialidad, noviembre 2024

Fuente: ELAM, noviembre 2024.

Nuestro compromiso con la Fundación y la sociedad en general, es prestar la mejor atención sanitaria, basándonos en la máxima calidad asistencial y la mejor accesibilidad. Trabajamos para prestar el servicio de la forma más diligente posible y eso sólo se consigue con una atención en el lugar preciso, con el profesional indicado, con el procedimiento necesario, la realización de las pruebas diagnósticas requeridas y reduciendo, en la medida de lo posible, el tiempo de permanencia en el Servicio Médico.

Este enfoque, responde a la visión de una Universidad de Excelencia en la formación integral de profesionales de la salud, con elevada preparación científica, académica, ética, humanista, solidaria, capaces de actuar acorde con las necesidades de su entorno y las exigencias sociales. Célebre en el ámbito internacional, por los reconocidos éxitos en el sector de la salud pública cubana; la cooperación médica en otros pueblos del mundo; la excelsa preparación y experiencia académica de la comunidad docente en la formación de médicos; así como la acreditación de la carrera de medicina, que certifica la calidad de sus egresados.

Algunos indicadores...

Durante el mes de octubre se atendieron 460 personas, la mayoría estudiantes mujeres (63%). El Servicio con más personas atendidas fue el de Medicina General (72%). No se atendieron personas de la comunidad. Ver Gráfico N° 1.

En este sentido seguiremos fortaleciendo la atención integral hacia nuestros estudiantes y trabajadores, con el fin de garantizar la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Es un reto para la Fundación “Dr. Salvador Allende”, garantizar la salud en nuestra colectividad, así como el acompañamiento y seguimiento a todos los casos que se presenten. Agradecemos al Dr. Armando Marín, por brindarnos toda la información oportuna para la construcción de este artículo, exhortándolo a que sigamos trabajando juntos por un mundo mejor, la salud colectiva y buen vivir de nuestra población.

Responsable:
Dra. Eglys Suhail Rivero Verdú
Médica Integral Comunitario, Especialista en
Gestión de Salud Pública

Fuente: Servicio Médico de la Fundación Dr. Salvador Allende, noviembre 2024.

Con relación al rango de edad de las personas atendidas por el Servicio Médico, durante el mes de octubre de 2024, la mayoría pertenecían al grupo etario 20 – 59 años, con el 79%.

Fuente: Servicio Médico de la Fundación Dr. Salvador Allende, noviembre 2024.

Servicio de Radiología, atendido por los Técnico Radiólogos Elvis Machado y María Elena Velásquez

Servicio de Odontología, atendido por las odontólogas Melany Cedeño y Zulay Marcial y las higienistas: dentales Yaruby Padrón y Mayra Guzmán

Visita a la estudiante Estudiante del Curso Introductorio a la Ciencias de la Salud estudiantes de Nombre Luz noemi velazquez de 19 años de edad Nacionalidad Paraguaya para la hora 12:30 pm se encuentra en el Post Operatorio Inmediato de apendicectomia en estable condiciones generales con fiebre de 38.5 grados aún en dieta absoluta para la hora estable consiente en tiempo espacio y persona . post operatorio mediato Apendiceptomia en el hospital de Dr. Migel Angel Rangel .

**Director del servicio Medico de la Fundacion Dr. Salvador Allende
Dr. Armando Marin, T.S.U Yohana Barrios Directora de Secretaria .**

Servicio de Medicina General Dr. Ángel Méndez

Farmacia

Sala de Observación del servicioo medico , donde se le toman los signos vitales , pesa y talla a los usuarios , asi como se les coloca algun tratamiento.

Esta sección tiene como propósito reflejar los logros académicos; su transitar como estudiantes internacionales; prácticas como futuros Médicos Integrales Comunitarios; vida y logros deportivos; gastronomía; cultura; pensamientos y visión de la salud de sus países de origen, entre otras noticias de interés a la comunidad estudiantil. Resp. Willys Subero.

Congreso Mundial de Juventud y Estudiantes Antifascistas.

En la ciudad de Caracas, el 23 de noviembre de 2024, se instaló el Congreso Mundial de Juventud y Estudiantes Antifascistas, con la representación de jóvenes y estudiantes de 70 países del mundo, para alzar sus voces contra las distintas formas de agresión en el mundo.

A propósito, Diosdado Cabello, Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expuso: “quiero expresar nuestra total y absoluta solidaridad, cariño admiración y respeto por el pueblo palestino, que hoy sigue siendo masacrado por el fascismo, al pueblo palestino que hoy resiste”.

Los representantes de Mozambique y Vietnam, manifestaron repudio ante el colonialismo económico, el saqueo de riquezas naturales por las transnacionales depredadoras, la violencia sistemática a que son sometidos los pueblos más vulnerables, agresiones a civiles en guerras y las amenazas constantes, poniendo en riesgo el equilibrio mundial y debilitando la convivencia de las naciones.

La Fundación Dr. Salvador Allende, atendiendo a la solidaridad entre los pueblos, el internacionalismo en la salud colectiva y la soberanía sanitaria, en un mundo multipolar y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, para su independencia y libertad saluda todas las iniciativas del Estado que promuevan los derechos de los más vulnerables.

En nombre del Gobierno Bolivariano, la Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Gran Polo Patriótico, los movimientos sociales y comunas, invitan a unir esfuerzos para que, en el marco de la Agenda de este Congreso Mundial de Juventud y Estudiantes Antifascistas, luchen por derechos de las mujeres, los derechos de los estudiantes, trabajadores y trabajadoras, la protección del medio ambiente y la formación de organizaciones juveniles para la lucha contra la opresión y expresiones fascistas, en sus distintas formas: neocolonialismo y el fascismo digital, que pretenden inocular todo el odio posible en contra de la humanidad.

La Fundación “Dr. Salvador Allende”, dice presente en esta nueva fase de luchas antifascistas por el Vivir Bien de la Humanidad, en contra del capitalismo salvaje y su “Hegemon” el norte global de los Estados Unidos y la Comunidad Europea.

A propósito de este singular evento internacional realizado en la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Subvocero Estudiantil del Primer Año del PNF Medicina Integral Comunitaria Everton Hammerschmitt de Brasil, comentó lo siguiente:

“La Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende” es un ejemplo en la formación de profesionales de la salud, profesionales conscientes del momento histórico en que vivimos, y los retos que el presente nos presenta.

Es importante recalcar que Venezuela es un faro en la lucha antiimperialista y antifascista, de la lucha por justicia social, de igualdad de género, Venezuela es un faro en la lucha por la emancipación humana”.

Responsable:
Prof. Willys Subero, Asesor Institucional,
Docente Contratado

Me Gustan Los Estudiantes Porque son la levadura El pan que saldrá del horno Con toda su sabrosura Para la boca del Pobre Que come con amargura Caramba y zamba la cosa ¡Viva la literatura!

Cantautora Argentina
Mercedes Sosa

La Tarjeta SUVE Estudiantil (Sistema Único Venezolano de Boleto Electrónico): un logro de la Revolución Bolivariana que beneficia a más de 232 estudiantes internacionales de la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende.

Con el auspicio de la Compañía Metro de Caracas, el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) y la articulación interinstitucional de la Fundación Dr. Salvador Allende, se llevó a cabo Jornada de Entrega y Activación de la Tarjeta SUVE, el 8 de octubre de 2024.

Esta actividad, celebrada en el marco de la Semana del Médico Integral Comunitario, hizo posible que estudiantes de las distintas delegaciones de 24 países, entre los cuales podemos destacar: Benín, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chad, Chile, Colombia, Congo, Ecuador, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Kenia, México, Mozambique, Nigeria, Perú, Palestina, Sierra Leona y Zambia de la Escuela Latinoamericana “Dr. Salvador Allende”, se dieran cita en el Edif. Sede, de la ciudad de Caracas para recibir dicho beneficio.

Los acreedores de la Tarjeta SUVE, podrán trasladarse a los centros de salud para realizar sus prácticas docentes, movilizarse por el Distrito Capital, con un descuento del 50% al usar el Tren Subterráneo, MetroCables, CableTren y Metrobús.

Gracias a las gestiones realizadas por la Directiva de la Fundación “Dr. Salvador Allende”, se logra la desactivación de la Mesa de Transporte, creada de manera conjunta con Voceros Estudiantiles y autoridades, en agosto 2024, al otorgar el beneficio de la tarjeta SUVE.

Estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras agradecen al Presidente del Gobierno Bolivariano, Nicolas Maduro, por dar respuestas a las necesidades sentida de venezolanos y venezolanas, al implementar medidas orientadas a garantizar el bienestar socioeconómico del pueblo.

Una demostración más, de la Democracia Protagónica, del carácter noble y decidido de sus gobernantes para cumplir con la máxima de “gobernar obedeciendo al pueblo”, del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.

Seguimos, trabajando unidos para que nuestros 227 estudiantes internacionales, de 23 países, se sientan bien atendido en esta su “Casa del Mundo”.

Responsable:
Prof. Willys Subero, Asesor Institucional,
Docente Contratado

De izquierda a Derecha: Santos, Danubia Braga, Thalya Carla, Dra. Eglys Rivero, Everton Hammerschmitt, Raymundo Oliveira y Otman Quintero.

Fotografía: Prensa, Fundación “Dr. Salvador Allende”.

El liderazgo estudiantil emergente y disruptivo en el Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria (PNFMIC).

En aras de fortalecer la imagen y vida de nuestros líderes estudiantiles y su rol de vocería, nos complace presentar a través del método autobiográfico, a quien con su ejemplo, vocación de servicio y alto desempeño académico, honra al movimiento estudiantil de la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende: Everton Hammerschmitt, reelecto para el periodo 2024-2025 como Subvocero, Vocero Principal de primer año del PNFMIC y candidato a los cargos de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FEVEU) 2024-2025.

Everton Hammerschmitt, nac. 22/01/2002

Everton Hammerschmitt... Un relato autobiográfico

“El Médico Integral Comunitario, es un militante de la vida, de las causas justas, de la solidaridad, del amor, del compromiso y de la disciplina”.

(Everton Hammerschmitt)

Cita inspiradora de este joven brasileño, estudiante de Medicina Integral Comunitaria (MIC), que combina la dedicación y accionar del profesional de la salud, con la defensa de la vida, la justicia, del ambiente y compromiso social, da inicio a este relato autobiográfico.

Soy Everton Hammerschmitt Pereira, nací un 22 de enero de 2002, en Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil). Militante del Movimiento Sin Tierra de Brasil, joven, campesino, sujeto LGBT, internacionalista, educador popular, Técnico Superior en Administración de Cooperativas (2017-2020). Actualmente, estudiante de Primer Año del Programa de Formación de Medicina Integral Comunitaria, ofertado por la Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende”, Núcleo Internacional de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. Una Escuela de Medicina, nacida de un proyecto histórico, en construcción dialéctica, donde estamos llamados a contribuir en esa construcción.

Durante mi transitar por la vida, me he desempeñado como Coordinador Político Pedagógico de la Escuela Técnica Agropecuaria Ernesto Guevara (2021-2023), además de ejercer la Vocería en el Núcleo Académico de la Universidad de Ciencias de la Salud, Distrito Capital, del primer año de Medicina Integral Comunitaria y Presidente de la Cátedra Honorífica Bolívar - Chávez (2024).

Ser Vocero, me ha dado la oportunidad de poner en práctica los principios que profeso, al fomentar la participación estudiantil, protagónica y ser agente de cambio para la transformación de la educación, con una visión más comprometida con la comunidad. En este sentido, he podido articular con organizaciones, para elaborar propuestas vinculadas con las bases populares, cuya prioridad sean los sujetos de la comunidad, a partir de necesidades de la comunidad y para beneficio de la comunidad; nuestro campo de acción directa, desde una perspectiva integral, donde el arte, la cultura, el deporte y ocio saludable interactúan para formamos como mejores seres humanos, y consecuentemente, como mejores profesionales.

En el sistema capitalista, a lo largo de la historia, la salud ha sido concebida como una mercancía, un producto exclusivo de la élite burguesa, de una minoría privilegiada, un sistema que lucra con la enfermedad del pueblo.

Surge, en respuesta al modelo capitalista de salud, la Medicina Integral Comunitaria, un modelo que está al servicio del pueblo, demostrado en la praxis cotidiana por la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana; una medicina basada en principios humanistas y socialistas que cuida de la vida, promueve la salud y previene las enfermedades - orientada también, por los conocimientos ancestrales.

También, quiero ser el médico que los campesinos y las campesinas del Movimiento Sin Tierra necesitan a diario, en los campamentos y asentamientos de la Reforma Agraria Popular. Quiero ser ese Médico Integral Comunitario formado por la Revolución Bolivariana.

Por tanto, resulta necesario apropiarnos del concepto de la medicina integral comunitaria y sus implicaciones prácticas en la formación de nuevos sujetos, para la sociedad que vamos edificando.

Estamos acostumbrados, a separar dos procesos que están íntimamente relacionados: la medicina y la política. Históricamente, ambos han servido a un único propósito, el de asegurar que la organización social, económica y política garantice los intereses de la clase dominante. Necesitamos entender que la política, más allá de la visión partidaria que tenemos de ella, comprende lo que hacemos para organizar la sociedad, nuestra participación, opiniones y conceptos propios.

En síntesis, la política es la capacidad de tomar decisiones y de sostenerlas con elementos teóricos-prácticos. La medicina per se, no es capaz de asegurar el derecho fundamental del acceso a la salud, la educación de calidad y garantizar la atención de las comunidades. De allí que el binomio política-medicina adquiere relevancia al momento de proteger y defender la vida.

Cierro este relato con una frase de Apolônio de Carvalho (1912-2005), socialista y militar brasileño

“Quien pasa por la vida y no tiene ningún horizonte definido, ningún ideal que pueda y quiera luchar, está sujeto a la mediocridad”.

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Curso Introductorio para las Ciencias de la Salud: Una Experiencia desde la Perspectiva de una Estudiante Mujer.

Dejé mi país en busca de un objetivo claro, perseguir mi más grande sueño, el de estudiar medicina, pues iniciar esta carrera en cualquier lugar es todo un desafío para una joven como yo.

Desde muy temprana edad, supe que mi vocación tendría algo que ver con el servicio, sabía que cuidar a las personas desde la delicadeza y el amor hacía parte de mi esencia, pero no fue hasta el año pasado, que tuve certeza de lo que quería, pues, había comenzado la carrera de Licenciatura en Matemática Pura y aunque intenté que eso fuera para mí, los latidos de mi corazón no paraban de gritar “Medicina” persistentemente.

Soy Damarys Báez Rodríguez, oriunda del distrito de Edelira, del departamento de Itapúa, sur de la República de Paraguay.

Damarys Baez Rodriguez,
Estudiante Paraguaya del CICS, 2024.
Foto: Tomada por la estudiante Kasey Siosi

Ayudar desde el lugar en que me toque, luego de terminar la carrera, hace parte de la visión que tengo a futuro para mí, para mi comunidad y para mi país; específicamente, sería un honor y un privilegio servir en el área de la neurología infantil o neurocirugía infantil, puesto que escasean estos profesionales y la necesidad es grande. Me encantaría trabajar por las necesidades de los niños con atipicidad neurológica, niños con discapacidades, quienes a veces, son simplemente ignorados o señalados por la sociedad, e ignorantemente tachados de “locos”; mejorar la realidad a una persona por lo menos, sería un gran privilegio y una gran responsabilidad para mí.

Agradezco la oportunidad concedida para estudiar medicina, en este grandioso país que es Venezuela, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Desde el primer día que inicié el Curso Introductorio para las Ciencias de la Salud - CICS, pude percibir la gran dedicación y esfuerzo que la Dirección Académica, de la institución, ha puesto en la organización y ejecución del mismo.

La estructura del CICS está meticulosamente diseñada de modo a proporcionar una base sólida a cada uno de los estudiantes, en los conceptos fundamentales de las ciencias de la salud. Las clases se desarrollan de manera dinámica y participativa, y durante su desarrollo, se fomenta la discusión y el análisis crítico entre los estudiantes. Los profesores, altamente capacitados, responsables y comprometidos, utilizan una variedad de recursos y metodologías didácticas que facilitan el entendimiento de los temas, desde lo más complejo a lo más simple. Además, la diversidad en las actividades académicas, como los seminarios de aprendizaje sobre la realidad sociopolítica con enfoque inclusivo, solidario e igualitario, enriquece enormemente el proceso de aprendizaje.

La participación activa de las mujeres en los debates y discusiones ha aportado significativamente a las dinámicas de las clases, dando visiones diversas y complementarias a los temas tratados. Como mujer, he encontrado en este curso un espacio bien inclusivo, igualitario y respetuoso, donde mis opiniones y perspectivas son valoradas y escuchadas. Este ambiente ha sido fundamental para el desarrollo académico y personal de cualquier individuo.

Una de las características más destacables del curso es la impecable organización de la Dirección Académica. Su rol de guía ha sido crucial en estos primeros meses, demostrando una capacidad excepcional para coordinar y gestionar todos los aspectos, su acompañamiento no se limita únicamente al ámbito académico o logístico. El enfoque integral de la dirección ha asegurado que nuestras necesidades emocionales y personales también sean atendidas; han promovido diversas iniciativas de bienestar estudiantil, tales como sesiones psicológicas para el manejo del estrés, sesiones nutricionales y actividades recreativas, que han contribuido a mantener un equilibrio saludable entre el estudio y la vida personal.

La nostalgia, una emoción que se presenta sin previo aviso, en este mes más que cualquier otro, me hace recordar y extrañar mi país, ya que, para nosotros, la época navideña es una época muy especial de mucha fiesta en familia, llena de tradiciones y alegría. La Navidad en Paraguay se celebra con fervor y es un momento de unión familiar. Las familias decoran sus hogares con pesebres y árboles de navidad, se realizan eventos especiales como el "Culto Especial Navideño", el domingo anterior a la navidad, la "Misa del Gallo", en la noche del 24 de diciembre.

Las comidas típicas navideñas incluyen platos como el "asado paraguayo" (de carne vacuna, cerdo y pollo), la "sopa paraguaya", el "chipa guasu" y el "clásico clericó" (una bebida refrescante hecha con frutas y vino). Además, se realizan villancicos y conciertos en las plazas, parques y teatros, llenando la ciudad entera de música y espíritu navideño.

En conclusión, el Curso Introductorio para las Ciencias de la Salud ha sido una experiencia altamente positiva, en gran medida gracias a la excelente organización y el compromiso de la Dirección Académica de la Escuela Latinoamericana de Medicina "Dr. Salvador Allende". Su rol ha sido indispensable para crear un entorno de aprendizaje estimulante y enriquecedor, que no solo nos prepara académicamente, sino que también nos apoya en nuestro desarrollo personal y político. Como estudiante mujer, me siento afortunada de formar parte de una institución que valora y promueve una educación integral, inclusiva y de alta calidad. Y en esta época navideña, me llena de orgullo recordar las cálidas y vibrantes tradiciones de mi país, Paraguay.

Encuentro de Saberes Universitarios en Conmemoración del Día del Estudiante Universitario

Las buenas noticias siguen para la Fundación “Dr. Salvador Allende”, soporte administrativo e institucional en la República Bolivariana de Venezuela [GF1] de la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende. La cual cumple el rol institucional e histórico de ser el Núcleo Internacional de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”, identificado como el Núcleo 25 de esta casa de estudios. Pues, participa en el Encuentro de Saberes Universitarios en la conmemoración del Día del Estudiante Universitario.

El Auditorio Arnoldo Gabaldón, ubicado en el piso 9 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el 20 de noviembre de 2024, fue el lugar de encuentro de instituciones de educación universitaria, para socializar y compartir conocimientos, experiencias, sueños y alegrías acerca de la formación del talento humano en las Ciencias de la Salud. Bajo una atmósfera de camaradería y espíritu estudiantil, los y las estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Universidad de Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” (UCS HChF), Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA), Universidad Central de Venezuela: Salud (UCV), Colegio Universitario de Enfermería Distrito Capital (CUE), Universidad Experimental de Los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos” (UNERG), Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (UNESR), Colegio Universitario de Rehabilitación “May Hamilton” (CUR) y la Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende” (ELAM), ratificaron su compromiso con la patria, de consolidar el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Estas instituciones de formación, tienen como hilo conector, ofertar los Programas Nacionales de Formación vinculados a la salud pública venezolana. Cada universidad, pudo presentarse con la consigna que los identifica, cada estudiante simboliza el perfil institucional de la formación de talento humano especializado requerido por el SPNS.

Emerge de su asiento ubicado en el fondo del Auditorio, el estudiante Januario de Mozambique ¡y grita a todo pulmón! “La Integración de los Pueblos”. La convicción de estas palabras, contiene el esfuerzo mancomunado de los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez Frías contenido en el “Acuerdo de Sandino”, de conjugar los esfuerzos para la formación de Médicos Integrales Comunitarios.

El PNF de Medicina Integral Comunitaria, convoca a países de Suramérica, el Caribe, Centroamérica y África, para llevar solidaridad y ayuda necesaria a los pueblos más necesitados.

Dentro de los disertantes estaban la Dra. Anggy Rodríguez, directora general de Articulación de Programas y Redes de Salud (MPPS), Keivis Sánchez, Adonay Briceño, Geraldine Sifontes, Carlos Suarez (Colegio Universitario de Rehabilitación), Diego Crespo (UCS HChF), Wilmer Rangel del Programa Nacional de Formación de Optometría y Ndong Leoncio Jordan Ebana (ELAM).

Mención especial, merecen las palabras Ndong Leoncio Jordan Ebana de Guinea Ecuatorial, Vocero Principal de la ELAM y Vocero de Segundo Año. Leoncio con su peculiar y característico verbo, estremeció a las y a los presentes por la “Vigencia del Pensamiento Político Latinoamericano en el Programa Nacional de Formación del Médico Integral Comunitario; ratificando, ideales como el humanismo, el internacionalismo y el socialismo, como pilares de la integración real y la construcción de un mundo multipolar. Nuestro rumbo es el bienestar de los pueblos.

Para finalizar llamó a cada Representante de los países presentes en la Delegación que participó en este encuentro de saberes y entonaron en una sola voz: “ELAM la Casa del Mundo de la Medicina Integral Comunitaria”.

Los aplausos y la emoción de las y los presentes, colmaron todo el Auditorio Arnaldo Gabaldon.

**Prof. Willys Subero, Asesor Institucional,
Docente Contratado**

Profesores: Lic. Elisa Lara Uviedo, Lic. Luis Piñango, Prof. Willys Subero, Lic Yohana Barrios, Dra. Eglys Rivero y MsC Madelaine Vera. Estudiantes de 1er año: Sidney Alvarado Taguila, Aracelis Gaspar Mateo, Alex Guarayo Torrico, José Armando Pérez Madrid. Estudiantes 2do año: Purcina Dju, Januario Felixberto, Leoncio Jordan Ebana, Emmanuel Orji Chibueze, Ibrahim Saffiatu Banjoko, Geraldine Pierre Noel, Abdel Nasser Ki Dintam. Estudiantes de premédico: Damaris Báez, Victoria Alves, Xina Zul, Gina Guzmán, Bruno Cano, Anthony Flores, Roberto Palacio, Robin Fajardo, Diereny Tapia, Gustavo Oy.

Foto prensa mpps

GESTIÓN, ACCIÓN Y EMPODERAMIENTO

Sección destinada a compartir recursos, fuentes de información, bases de datos, sitios web, blogs, bibliografías, materiales multimedia dirigidos a la comunidad estudiantil, docente y de investigadores para potenciar y desarrollar competencias en el uso de tecnologías digitales, tecnologías aplicadas al aprendizaje y tecnologías para el empoderamiento y participación. Resp. María Estrada.

Compartir es la clave para visibilizar y garantizar el libre acceso a la información y el conocimiento. Bajo esta consigna, esta sección está dedicada a compartir aplicaciones y recursos que faciliten el trabajo de investigación, aplicación y socialización del conocimiento para el empoderamiento ciudadano.

1.TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

En esta entrega, se hará referencia a una aplicación que permite la edición y conversión de archivos PDF a distintos formatos. Se trata de

Esta herramienta en línea gratuita, requiere registrarse (Crear usuario), ofrece una diversidad de opciones: unir, separar, comprimir, convertir documentos PDF a versiones editables de Word, JPG, PPT, Excel o viceversa (documentos Office a PDF). Cuenta con la Certificación ISO27001, un estándar internacional que posibilita gestionar la seguridad de la información.

Dividir PDF: Extraer una o varias páginas de un archivo PDF, o convertir cada página en un archivo independiente.	
Editar PDF: Añadir, texto, imágenes, formas o anotaciones a mano, en el documento PDF. Editar el tamaño, fuentes y color del contenido añadido.	
PDF a Word: Convertir documentos de texto (docx) en PDF a archivos de texto editables	
Ordenar PDF: ordenar, agregar o eliminar páginas de tu PDF, de acuerdo a tus requerimientos.	
Reparar PDF: Reparar archivos PDF dañados y recuperar datos.	
JPG a PDF: Convertir imágenes. Extraer todas las imágenes JPG a PDF, ajustar la orientación y los márgenes.	

La aplicación también funciona a la inversa. Es decir, convierte archivos Office (Word, Power point y Excel) a PDF de una manera fácil y sencilla. Un PLUS adicional que ofrece esta versátil y útil herramienta, son opciones para personalizar y agregar seguridad a tus documento PDF, tales como:

Marca de agua: Incorporar un texto o imagen dentro de un archivo de PDF, eligiendo el grado de transparencia, posición y la tipografía, en el caso de texto.	
Proteger PDF: Proteger archivos PDF incorporando contraseñas para evitar accesos no autorizados	

**GESTIÓN, ACCIÓN Y
EMPODERAMIENTO**

Te invito a consultar en <https://www.ilovepdf.com/es> esta aplicación, para conocer sus potencialidades y satisfacer tus necesidades.

Un video tutorial, de José Saavedra, que te muestra paso a paso algunas de las opciones más utilizadas de esta herramienta <https://www.youtube.com/watch?v=yMtN76AeeGk>

Si estás interesado en acceder a otros tutoriales sobre esta herramienta, además de información científica, te invito a suscribirte al canal de José Saavedra, quien, en un lenguaje sencillo, muestra como usar diferentes recursos que van desde aplicaciones, hasta bases de datos en acceso abierto, repositorios académicos, estilos de citación y referencia, gestores bibliográficos y mucho más. Accede a <https://www.youtube.com/@infochanneljosesaavedra> y suscríbete.

La aplicación también funciona a la inversa. Es decir, convierte archivos Office (Word, Power point y Excel) a PDF de una manera fácil y sencilla. Un PLUS adicional que ofrece esta versátil y útil herramienta, son opciones para personalizar y agregar seguridad a tus documento PDF, tales como:

Referencias bibliográficas

IlovePDF. (2024). Herramientas online para los amantes de los PDF.

https://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/guineaecuatorial_ficha%20pais.pdf

Saavedra, J. (2021). Cómo utilizar I love PDF para unir, separar y comprimir archivos PDF [video].

https://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/guineaecuatorial_ficha%20pais.pdf

**GESTIÓN, ACCIÓN Y
EMPODERAMIENTO**

**GESTIÓN, ACCIÓN Y
EMPODERAMIENTO**

TAC: Tecnología Aplicadas al Conocimiento

Nuestra segunda recomendación, es un portal que no solo provee acceso al texto completo de revistas y bases de datos bibliográficas, sino que reúne en un espacio, diferentes productos y servicios. Se trata del Portal Regional de la Biblioteca Virtual en Salud – BVS.

Ofrece:

- Interface en español, portugués e inglés.
- Posibilidad de personalizar y guardar tus estrategias de búsqueda (Mi BVS).
- Búsqueda integrada en todos los recursos que ofrece el portal.
- Cuadro de diálogo para refinar y ajustar tus búsqueda, según distintos criterios y operadores booleanos (Búsqueda Avanzada).
- Videotutoriales, guías y manuales sobre cómo buscar en la BVS.

<https://bvsalud.org/es/>

Productos y servicios

Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud

Producto estrella de la iniciativa BVS, resultado de la labor comprometida de 800 Centros Cooperantes de alrededor de 40 países de América Latina y el Caribe. Base de datos bibliográfica de la literatura científica y técnica en Ciencias de la Salud, que incluye artículos de revistas indexadas, tesis y disertaciones, libros y capítulos de libros, trabajos presentados en congresos o conferencias, documentos gubernamentales y de organismos internacionales. LILACS es un producto del Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, coordinado por BIREME.

<https://lilacs.bvsalud.org/es/>

**GESTIÓN, ACCIÓN Y
EMPODERAMIENTO**

Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud

Tesaurus estructurado y multilingüe, en portugués, español, inglés y francés, que representa la terminología en ciencias de la salud y proporciona un lenguaje único para la indexación y recuperación de documentos en la BVS. Posee 5 categorías exclusivas de áreas como Ciencia y Salud, Homeopatía, Medicinas Tradicionales, Complementarias e Integrativas, Salud Pública y Vigilancia Sanitaria.

<https://decs.bvsalud.org/es/>

Búsqueda Guiada de Evidencias

Herramienta de búsqueda guiada de evidencias en la BVS sobre temas que reflejan las prioridades de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS3). EVID@Easy guía al usuario a través de preguntas (o rutas) para los diferentes momentos del proceso de toma de decisiones:

- 1) Comprensión del problema de salud
- 2) Identificación y selección de opciones para enfrentar el problema
- 3) Análisis de aspectos y consideraciones para la implementación de opciones
- 4) Monitoreo y evaluación del impacto de la implementación (de la decisión)

Cada ruta culmina con un resultado de búsqueda en la BVS.

<https://bvsalud.org/evideasy/>

Mapas de Evidencias

Método de sistematización y representación gráfica de evidencias analizadas en estudios de revisión, asociando el efecto de intervenciones en resultados de salud, destacando gráficamente las lagunas donde hay poca o ninguna evidencia y donde hay concentración de evidencia.

<https://bvsalud.org/mapa-de-evidencias/es/>

**GESTIÓN, ACCIÓN Y
EMPODERAMIENTO**

Vitrinas del Conocimiento

Producto que busca resaltar y llamar la atención sobre documentos y recursos informativos seleccionados de la colección de la BVS sobre un tema relevante de salud. Tiene la misma función que una vitrina propiamente dicha y funciona como un sitio web especializado.

Portal de Guías y Recomendaciones GRADE

Agrupar recursos de apoyo para decisiones clínicas y de salud pública que cumplen con el estándar GRADE (*The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) y que fueron desarrollados principalmente a partir de guías, directrices y recomendaciones de la OPS/OMS, así como de otras instituciones nacionales e internacionales, además de asociaciones y sociedades científicas.

<https://bigg.bvsalud.org/es/home-es/>

Bases de Datos Bibliográficas

La colección de bases bibliográficas de la BVS la compone LILACS, bases de datos nacionales, temáticas e institucionales, repositorios de la OPS y la OMS, y la base de datos Medline y otras bases regionales. Toda la colección está disponible en el servicio de búsqueda integrada del Portal Regional.

<https://bvsalud.org/es/coleccion/#menu-bibliograficas>

Directorios, Catálogos y Repositorios

Recursos de información que reúnen otros tipos de contenidos no bibliográficos, en su mayoría.

- Repositorios de estrategias de búsqueda. https://bvsalud.org/queries/?l=es_ES
- Directorio de eventos. <https://bvsalud.org/es/direve/>
- Directorio de la Red BVS. <https://bvsalud.org/es/centros>
- LIS – Localizador de Información en Salud. <https://bvsalud.org/portal-lis/es/>
- Portal de Revistas Científicas en Ciencias de la Salud. <https://bvsalud.org/portal-lis/es/>
- Catálogo de Recursos Multimedia. <https://bvsalud.org/es/multimedia>
- Legislación en Salud de las Américas. <https://sites.bvsalud.org/legislacion/>

<https://bvsalud.org/es/productos-y-servicios/#menu-directorios>

Servicios para usuarios de la BVS

Cuyo objetivo es facilitar, orientar y organizar el proceso de investigación y recuperación de información en el Portal Regional de la BVS

Mi BVS

<https://bvsalud.org/es/coleccion/#menu-bibliograficas>

Pregunte al Bibliotecólogo

<https://bvsalud.org/es/pregunte-al-bibliotecologo/>

<https://bvsalud.org/es/productos-y-servicios/#menu-servicios>

DeCS Finder

<https://decsfinder.bvsalud.org/dmfs?lang=es>

Tutoriales, guía y videos de “Cómo Buscar en la BVS”

<https://bvsalud.org/es/como-pesquisar-es/>

Recursos de información que reúnen otros tipos de contenidos no bibliográficos, en su mayoría.

- Repositorios de estrategias de búsqueda. https://bvsalud.org/queries/?l=es_ES
- Directorio de eventos. <https://bvsalud.org/es/direve/>
- Directorio de la Red BVS. <https://bvsalud.org/es/centros>
- LIS – Localizador de Información en Salud. <https://bvsalud.org/portal-lis/es/>
- Portal de Revistas Científicas en Ciencias de la Salud. <https://bvsalud.org/portal-lis/es/>
- Catálogo de Recursos Multimedia. <https://bvsalud.org/es/multimedia>
- Legislación en Salud de las Américas. <https://sites.bvsalud.org/legislacion/>

Les invitamos a navegar e interactuar con cada una de las opciones que ofrece el Portal y usar estos recursos para sustentar sus investigaciones.

La práctica hace al maestro

Referencias bibliográficas

BIREME, OPS, OMS. (s.f). Portal regional BVS.
<https://bvsalud.org/es/>